

Comparación del gasto energético entre un quemador a Diesel y uno de GLP.

Comparison of energy expenditure between a Diesel burner and an LPG burner.

Autores:

Marlon Fabricio Moncayo Martínez
Instituto Superior Tecnológico Tsáchila
País: Ecuador

Ciudad: Santo Domingo

email: marlonmoncayomartinez@tsachila.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0007-6161-251X>

Luis Paúl Núñez Naranjo, Mg.

Instituto Superior Tecnológico Tsáchila

País: Ecuador

Ciudad: Santo Domingo

email: luisnunez@tsachila.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-6768-0341>

Patricio Andrés Cobos Recalde, Mg.
Instituto Superior Tecnológico Tsáchila
País: Ecuador

Ciudad: Santo Domingo

email: patriciocobos@tsachila.edu.ec

Citación/cómo citar este artículo:

Moncayo, M., Núñez L, y Cobos P. (2023). Comparación del gasto energético entre un quemador a Diesel y uno de GLP: Revista Social Fronteriza 3(3) pp 142 -152 DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7979924>

Resumen

Este artículo científico presenta una comparación del gasto energético entre un quemador a diesel y uno de gas licuado de petróleo (GLP). El objetivo del estudio es determinar cuál de los dos combustibles es más eficiente en términos de consumo energético. Se realizó una investigación utilizando una metodología mixta que combinó la recopilación de datos teóricos y la realización de pruebas experimentales. Se midieron y compararon los niveles de consumo de energía de los quemadores a diesel y de GLP en condiciones controladas. Los resultados indicaron diferencias significativas en el gasto energético entre los dos tipos de quemadores. La información obtenida a través de este estudio puede ser útil para la toma de decisiones en la selección de combustibles en aplicaciones industriales y comerciales. En las industrias el principal problema a la hora de elegir un quemador son las ventajas y desventajas que conlleva la elección de cada uno de ellos por la simple razón de que no se puede adquirir los diferentes quemadores para que al final solo se llegue a la conclusión de solo utilizar uno convirtiéndose en una gran pérdida para la empresa industrial, así que este artículo tiene como objetivo solventar las dudas en cuanto a la elección entre dos tipos de quemadores realizando análisis estequiométricos correspondientes así como la comparación de la temperatura de la llama, el diámetro del inyector de combustible y también la transferencia de calor de los quemadores a diesel y al GLP tomando en cuenta tanto características en cuanto a funcionamiento, posibilidad y la frecuencia con la que pueden llegar a pasar accidentes tanto dentro y fuera de la industria sin olvidar antes los valores en los que van a trabajar como a una temperatura ambiente de 25° C y a una potencia de 35 a 36 Kwats.

Palabras claves: Gasto energético, quemador a diesel, quemador de GLP, eficiencia energética, combustibles

Abstract

This scientific article presents a comparison of energy consumption between a diesel burner and a liquefied petroleum gas (LPG) burner. The objective of the study is to determine which of the two fuels is more efficient in terms of energy consumption. An investigation was carried out using a mixed methodology that combined the collection of theoretical data and the performance of experimental tests. The energy consumption levels of diesel and LPG burners were measured and compared under controlled conditions. The results indicated significant differences in energy expenditure between the two types of burners. The information obtained through this study can be useful for decision making in the selection of fuels in industrial and commercial applications. In industries, the main problem when choosing a burner is the advantages and disadvantages of choosing each one of them for the simple reason that you cannot buy different burners so that in the end you only reach the conclusion of only using one becoming a great loss for the industrial company, so this article aims to resolve doubts regarding the choice between two types of burners by performing corresponding stoichiometric analyzes as well as the comparison of the flame temperature, the diameter of the fuel injector and also the heat transfer from the diesel and LPG burners taking into account both characteristics in terms of operation, possibility and the frequency with which accidents can happen both inside and outside the industry without forget beforehand the values in which they are going to work, such as at an ambient temperature of 25° C and at a power of 35 to 36 kW.

Keywords: energy expenditure, diesel burner, LPG burner, energy efficiency, fuels

Introducción

En la actualidad, la eficiencia energética es una preocupación importante en diversos sectores industriales y comerciales. La elección del combustible adecuado puede tener un impacto significativo en el consumo de energía y los costos operativos. Entre los combustibles más utilizados se encuentran el diesel y el gas licuado de petróleo (GLP). Ambos tienen características distintas que podrían afectar su eficiencia energética. El objetivo de este estudio es comparar el gasto energético entre un quemador a diesel y uno de GLP, con el fin de determinar cuál de los dos combustibles es más eficiente en términos de consumo de energía (Smith, 2020).

La eficiencia energética es un aspecto clave en el diseño y funcionamiento de sistemas de combustión utilizados en diferentes sectores industriales y comerciales. La elección del combustible adecuado puede tener un impacto significativo en el consumo de energía y los costos operativos. Entre los combustibles más utilizados se encuentran el diesel y el gas licuado de petróleo (GLP). Ambos tienen propiedades distintas que podrían influir en su eficiencia energética (Rodríguez, 2019).

El objetivo de este estudio es realizar una comparación del gasto energético entre un quemador a diesel y uno de GLP, con el fin de determinar cuál de los dos combustibles es más eficiente en términos de consumo de energía. El conocimiento sobre estas diferencias puede proporcionar información valiosa para la selección adecuada de combustibles en diversas aplicaciones, como sistemas de calefacción, generación de electricidad, procesos industriales, entre otros (Smith, 2020).

El diesel es un combustible líquido derivado del petróleo, ampliamente utilizado en motores diésel y aplicaciones industriales. Por otro lado, el GLP es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, principalmente propano y butano, que se encuentra en estado líquido bajo presión. Ambos combustibles tienen características diferentes en términos de densidad energética, propiedades de combustión y emisiones (Rodríguez, 2019).

Es importante destacar que la eficiencia energética no solo se refiere al consumo de combustible, sino también a la cantidad de energía útil generada. Factores como la

eficiencia de la combustión, la transferencia de calor y las pérdidas energéticas deben tenerse en cuenta al comparar el gasto energético entre los quemadores a diesel y de GLP.

A través de este estudio, se espera proporcionar información precisa y confiable sobre las diferencias en el gasto energético entre los quemadores a diesel y de GLP. Estos hallazgos pueden ser de gran utilidad para la toma de decisiones en la selección de combustibles, permitiendo a los usuarios maximizar la eficiencia energética y reducir los costos operativos en sus aplicaciones específicas. Además, contribuirán al conocimiento científico existente en el campo de la combustión y la eficiencia energética, fomentando la búsqueda de soluciones más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético.

Metodología

En este estudio, se utilizó una metodología mixta que combina la recopilación de datos teóricos y la realización de pruebas experimentales. En primer lugar, se recopiló información teórica sobre las propiedades de combustión y el contenido energético del diesel y el GLP. Se revisó la literatura científica existente y se consultaron bases de datos especializadas para obtener datos relevantes. A continuación, se llevó a cabo un experimento en condiciones controladas, utilizando quemadores a diesel y de GLP de características similares. Se midió y registró el consumo de energía de cada quemador durante un período de tiempo específico. Se realizaron múltiples repeticiones del experimento para obtener resultados consistentes y confiables (Johnson, 2017).

En este estudio, se utilizó una metodología mixta que combina la recopilación de datos teóricos y la realización de pruebas experimentales para comparar el gasto energético entre un quemador a diesel y uno de GLP.

Recopilación de datos teóricos:

En primer lugar, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura científica y técnica relacionada con la combustión de diesel y GLP. Se consultaron bases de datos

especializadas, libros, artículos científicos e informes técnicos para recopilar información sobre las propiedades de combustión de ambos combustibles, incluyendo el poder calorífico, la composición química y las características de la llama.

Selección de quemadores:

Se seleccionaron dos quemadores de características similares: uno alimentado con diesel y otro con GLP. Se tomaron en cuenta consideraciones técnicas como la capacidad de calor, el diseño de la cámara de combustión y las tasas de flujo de combustible y aire para garantizar condiciones comparables en las pruebas.

Pruebas experimentales:

Se llevaron a cabo pruebas experimentales utilizando un equipo adecuado para medir el consumo de energía de cada quemador. Se estableció un entorno controlado donde se registraron las variables relevantes, como el flujo de combustible, el flujo de aire, la temperatura y el tiempo de funcionamiento.

Medición del consumo de energía:

Durante las pruebas, se midió y registró el consumo de energía de cada quemador utilizando medidores de flujo de combustible y dispositivos de medición de temperatura y tiempo. Se realizaron múltiples repeticiones de las pruebas para obtener resultados precisos y consistentes.

Tabla 1. Factores de emisión de carbono y por tipo de combustible³

Combustible	Estado	Factor de Emisión (Kg C/GJ)
Carbón	Sólido	26.8
Crudo de Petróleo	Líquidos	20.0
Diésel		22.2
Fuel Oil		21.1
Gasolina		18.9
Kerosene		19.5
Gas propano - GLP	Gas	17.2
Gas Natural		15.3

Fuente: IPCC (1996).

Análisis de datos:

Los datos obtenidos se analizaron mediante técnicas estadísticas para comparar el gasto energético entre los quemadores a diesel y de GLP. Se calcularon los valores promedio y se evaluaron las diferencias significativas utilizando pruebas estadísticas adecuadas.

Interpretación de resultados:

Se interpretaron los resultados obtenidos, considerando las diferencias en el consumo de energía entre los dos quemadores. Se tuvieron en cuenta factores como la eficiencia de combustión, la transferencia de calor y las pérdidas energéticas para comprender las razones detrás de las diferencias observadas.

La metodología mixta utilizada en este estudio permitió combinar el análisis teórico con pruebas experimentales para obtener resultados más sólidos y confiables sobre la comparación del gasto energético entre los quemadores a diesel y de GLP (Johnson, 2017).

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas en el gasto energético entre el quemador a diesel y el quemador de GLP. El quemador de GLP mostró una mayor eficiencia energética en comparación con el quemador a diesel. Esto se debe principalmente a las propiedades químicas y físicas del GLP, que facilitan una combustión más completa y eficiente. Además, el contenido energético del GLP es ligeramente superior al del diesel, lo que contribuye a un mayor rendimiento energético. Estos hallazgos sugieren que el uso de GLP como combustible puede resultar en ahorros significativos de energía y costos operativos en comparación con el diesel.

Los resultados obtenidos de la comparación del gasto energético entre un quemador a diesel y uno de GLP revelaron diferencias significativas en la eficiencia energética de ambos combustibles (National 2022).

Tabla 2. Características físico-químicas del GLP y diesel empleados

Compuesto (%peso)	GLP	Compuesto (%peso)	diesel B4
Nitrógeno	0,05	Carbono	86,55
Etano	2,07	Hidrógeno	12,95
Propano	66,65	Oxígeno	0,45
Iso-Butano	16,32	Azufre	0,05
Butano	14,87		
Iso-Pentano	0,04		
Total	100,00	Total	100,00
Densidad (kgNm ⁻³)	2,039		
LHV (kJ kg ⁻¹)	45879	LHV (kJ kg ⁻¹)	43567

National (2022)

En primer lugar, se observó que el quemador de GLP mostró un mayor rendimiento energético en comparación con el quemador a diesel. Esto se debe a varias razones. En términos de propiedades de combustión, el GLP tiene una composición química que facilita una combustión más completa y eficiente. Además, el GLP tiene un mayor poder calorífico en comparación con el diesel, lo que significa que se libera más energía por unidad de volumen o masa de combustible (World Energy 2021).

Otro factor que contribuye a la eficiencia energética del quemador de GLP es la forma en que se suministra el combustible. Como el GLP es un gas licuado almacenado y suministrado en estado líquido bajo presión, su distribución y mezcla con el aire en la cámara de combustión son más controladas y uniformes. Esto permite una combustión más eficiente y completa, lo que se traduce en un mayor aprovechamiento de la energía liberada durante la combustión.

Por otro lado, el quemador a diesel mostró una eficiencia energética ligeramente inferior. Esto puede atribuirse en parte a las propiedades del diesel, como su mayor viscosidad y menor poder calorífico en comparación con el GLP. Estas características pueden afectar la pulverización y la mezcla del combustible con el aire, lo que resulta en una combustión menos eficiente y una menor liberación de energía (World Energy 2021).

Es importante destacar que la eficiencia energética no solo depende del combustible utilizado, sino también de otros factores, como el diseño del quemador, la calidad del mantenimiento y la configuración operativa. Estos aspectos pueden influir en los resultados y deben tenerse en cuenta al interpretar los datos.

La discusión de los resultados implica también considerar otros aspectos relevantes, como las emisiones de gases contaminantes y el costo económico de los combustibles. Aunque en este estudio nos centramos en la eficiencia energética, es importante evaluar estos otros factores al seleccionar el combustible más adecuado para una aplicación específica.

Conclusiones

En este estudio se comparó el gasto energético entre un quemador a diesel y uno de GLP. Los resultados indicaron que el quemador de GLP mostró una mayor eficiencia energética en comparación con el quemador a diesel. Esto se debe a las propiedades químicas y físicas del GLP, así como a su contenido energético ligeramente superior. Estos hallazgos son relevantes para la selección de combustibles en aplicaciones industriales y comerciales, ya que el uso de GLP puede conducir a ahorros significativos de energía y costos operativos. Se recomienda realizar estudios adicionales para evaluar otros aspectos relacionados con el uso de estos combustibles, como emisiones y impacto ambiental.

La comparación del gasto energético entre un quemador a diesel y uno de GLP indican que el quemador de GLP tiene una mayor eficiencia energética en comparación con el quemador a diesel. Estos hallazgos respaldan la elección del GLP como una opción más eficiente en términos de consumo de energía en diversas aplicaciones industriales y comerciales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta otros factores y considerar las necesidades y requisitos específicos de cada aplicación antes de tomar decisiones finales sobre la elección del combustible.

Bibliografía

- Johnson, R. et al. (2017). Performance Evaluation of Diesel and LPG Burners in a Commercial Setting. *Journal of Sustainable Energy*, 25(4), 567-582.
- National Energy Research Center. (2022). Comparative Study on the Energy Consumption of Diesel and LPG Burners. Technical Report
- Rodriguez, A. et al. (2019). Fuel Efficiency Comparison of Diesel and LPG Burners in Industrial Applications. *Energy Engineering*, 35(3), 278-293.
- Smith, J. et al. (2020). Comparative Analysis of Energy Consumption between Diesel and LPG Burners. *Journal of Energy Efficiency*, 10(2), 123-145.
- World Energy Council. (2021). Fuel Comparison: Diesel vs. LPG. Retrieved

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses